

"МЕДИАГРАМОТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ"

Уримбетова З.А.

Каракалпакский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351856>

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные проблемы развития медиаграмотности и информационной культуры в Новом Узбекистане. Растущий поток информации усиливает потребность общества в формировании навыков критического мышления. Однако такие проблемы, как недостаточная интеграция медиаграмотности в систему образования, недостаточное развитие культуры использования информации гражданами, а также отсутствие эффективных механизмов борьбы с дезинформацией и фейковыми сообщениями, являются актуальными.

Ключевые слова: медиаграмотность, информационная культура, дезинформация, фейковые новости, критическое мышление, образование, цифровая безопасность, медиаобразование, информационная среда, Узбекистан, международный опыт.

Abstract. This article analyzes pressing issues in the development of media literacy and information culture in New Uzbekistan. The growing flow of information intensifies society's need to develop critical thinking skills. However, such problems as insufficient integration of media literacy into the education system, insufficient development of the culture of citizens' use of information, as well as the lack of effective mechanisms to combat misinformation and fake news, are relevant.

Keywords: media literacy, information culture, disinformation, fake news, critical thinking, education, digital security, media education, information environment, Uzbekistan, international experience.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonda mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirishning dolzarb muammolari tahlil qilinadi. O'sib borayotgan axborot oqimi jamiyatning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga bo'lgan ehtiyojini kuchaytirmoqda. Biroq, ta'lim tizimiga mediasavodxonlikning yetarli darajada integratsiya qilinmaganligi, fuqarolarning axborotdan foydalanish madaniyatining yetarli darajada rivojlanmaganligi, dezinformatsiya va feyk xabarlarga qarshi kurashishning samarali mexanizmlari mavjud emasligi kabi muammolar dolzarb hisoblanadi.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, axborot madaniyati, dezinformatsiya, feyk yangiliklar, tanqidiy fikrlash, ta'lim, raqamli xavfsizlik, mediata'lim, axborot muhiti, O'zbekiston, xalqaro tajriba.

Введение. В эпоху цифровых технологий и стремительного развития информационного пространства медиаграмотность и информационная культура приобретают особую значимость. Постоянный рост объема информации, ускорение её обмена и одновременное распространение дезинформации требуют от общества развития навыков критического мышления и осознанного отношения к получаемым данным. Особенно актуальным данный вопрос становится для Узбекистана, где проводится ряд реформ в направлении повышения уровня медиаграмотности населения.

Современное информационное общество сталкивается с проблемами недостаточной интеграции медиаграмотности в систему образования, слабым развитием культуры использования информации гражданами, а также неэффективностью существующих механизмов борьбы с фейковыми новостями.[1]. Эти проблемы обостряются в условиях глобализации, когда информационный поток становится не только основным источником знаний, но и потенциальной угрозой для общественной безопасности и демократических ценностей.

В условиях глобализации увеличение информационного потока делает повышение уровня медиаграмотности общества актуальным вопросом. В Новом Узбекистане в этом направлении проводится ряд реформ. Однако проблемы, с которыми сталкиваются в этом процессе, и вопрос использования зарубежного опыта требуют отдельного изучения.

Благодаря глубокому проникновению медиаграмотности и информационной культуры в нашу жизнь увеличился и объем информации, что является лучшей гарантией массового демократического диалога в таком глобальном процессе.

Этот вид общения является ключевым фактором реализации прав человека. Кроме того, все события и явления в мире могут пролить свет на тот или иной исторический источник и одновременно стать причиной раскрытия важных исторических сведений. В изучении истории прошлого, общественных и гуманитарных наук ведущими являются философия, культурология, этнология, этнография, искусствоведение, социология и другие подобные дисциплины. Однако, по сути, это важная составляющая истории науки.

Медиаграмотность – это способность человека использовать различные источники информации, анализировать данные, оценивать их достоверность и выражать своё мнение через средства массовой информации. Это понятие охватывает такие информационные платформы, как пресса, телевидение, радио, интернет и социальные сети [2]. Правильное использование информации позволяет людям выявлять свои потребности, находить необходимые данные и оценивать их качество. Так, например, в условиях инфляции каждого интересует рост цен, абитуриент изучает правила поступления в вуз, а предпринимателей — котировки на бирже.

Источником информации, как правило, является лицо или носитель, обладающий социально значимой (т.е.интересной и нужной широкой публике) информацией. Источники информации делятся на традиционные (официальные источники, то есть документы, материалы СМИ, правительственные решения, сама жизнь и т.д.) и нетрадиционные ("телефоны доверия," центры социального оздоровления, прием вторичного сырья, прием стекла, автомойки и автозаправочные станции, рынки и т.д.).

Основные проблемы развития медиаграмотности в Узбекистане:

- Недостаточное внимание развитию медиаграмотности в системе образования.
- Недостаточное формирование информационной культуры и низкая способность граждан анализировать информацию.
- недостаточная эффективность механизмов борьбы с фейковыми сообщениями и дезинформацией, распространяемыми в Интернете.[4,5].

Существующая ситуация требует глубокого изучения потребления медиапродукции населением, регулирования информационного мировоззрения в общественном сознании, разработки новых методов работы с информацией, формирования информационной культуры. Для передвижения и бдительности в информационной пустыне, полной опасностей и угроз, необходим специальный набор знаний и навыков. Так же, как знание правил дорожного движения необходимо для

предотвращения несчастных случаев на дороге, специальные знания и навыки необходимы для избирательного восприятия информации в информационном мире, регулирования отношений с информацией на основе силы воли, самоконтроля и обеспечения безопасности персональных данных. Примечательно, что исследования и усилия в этом направлении в развитых странах мира начались в прошлом веке.

Сегодня во многих странах медиаобразование, обеспечивающее адаптацию детей, подростков, молодежи к медиамире и в целом регулирующее отношение к информации всех возрастов в форме непрерывного образования, стало обязательным, постоянным компонентом общего образования. В этой связи можно отдельно проанализировать опыт таких стран, как Финляндия, Франция и Канада.

Например, в Финляндии медиаобразование преподается с детского сада. Медиакомпетентность также занимает центральное место в учебных программах и стратегиях общеобразовательных средних и профессиональных учебных заведений. Медиаобразование в этой стране является частью деятельности нескольких организаций, медиацентров и молодежных центров и библиотек в частном секторе. В частности, библиотеки важны для развития медиаобразования и их сотрудничество со школами имеет большое значение. Сеть музеев и детских культурных центров также объединяет средства массовой информации и культурное образование в рамках своей деятельности. В Финляндии насчитывается около 100 организаций, продвигающих медиа- и информационную грамотность. В них защита детей от вредной информации изучается как отдельное направление.

Следовательно, медиаобразование - это образование, формирующее информационный этикет, культуру, духовность, служащее социальной защитой, броней в восприятии и оценке медиапродуктов, проходя через мышление, формирующее необходимые практические навыки, обучающее правилам безопасности в цифровом мире, снижающее воздействие нежелательной информации. Он учит организованному, планомерному взаимодействию со СМИ, предотвращает медиа зависимость. Развивает критическое мышление аудитории, защищает от вредной информации, формирует эстетико-художественный вкус, учит создавать медиа продукцию. Поэтому медиа образование определяется как "ключ к пониманию современного информационного общества."

Известно, что медиаграмотность служит для формирования навыков сортировки информации, передаваемой и принимаемой через средства массовой информации, формулирования правильных выводов после получения различной информации, понимания того, откуда, кем и с какой целью передается информация, и чьи интересы она представляет. Медиаграмотность крайне важна не только для студентов, но и для каждого человека, считающего себя гражданином этой страны. Поэтому теперь для студентов высших учебных заведений организуются предметы медиаграмотности и информационных технологий, в которых студенты знакомятся со знаниями и информацией, необходимыми для защиты от духовных угроз, и посредством этого определяются задачи развития у них качеств не сталкиваться с духовными или материальными угрозами, уметь выходить из ситуаций, с которыми они сталкиваются.

В результате углубления процесса глобализации сегодня в обществе встречаются различные духовные и материальные угрозы, представляющие опасность для жизни человека. Самыми опасными из них являются духовные угрозы, влияющие на психику человека. Это пропаганда факторов, которые коренным образом изменяют

общечеловеческие ценности и образ жизни нации, оказывают негативное влияние на семью и общество через воздействие на психику, а именно эгоизм, нечистоплотность, потакание желаниям, предание удовольствиям, призыв к легкой жизни, наркомания, фанатизм, агрессивность, жадность к богатству, моральное разложение, насилие, безнравственность как культуру и, наоборот, рассматривать истинные духовные ценности как пережитки прошлого, равнодушие, зависть, скупость, предательство, безволие, безразличие. Предотвращение таких негативных явлений и неблагоприятное влияние на общество сегодня необходимо. Для студентов высших учебных заведений страны проводится множество реформ, чтобы предотвратить влияние тех, кто вредит своим мышлением.

Для повышения уровня медиаграмотности необходимо:

- ✓ Внедрить специальные курсы в школы и вузы.
- ✓ Организовать тренинги и образовательные программы для журналистов и населения.
- ✓ Развивать сотрудничество с библиотеками и культурными центрами.
- ✓ Усилить государственные меры по борьбе с фейковой информацией.

Результаты исследования. Исследование выявило, что в Новом Узбекистане наблюдается недостаточная интеграция медиаграмотности в образовательную систему и низкий уровень развития культуры использования информации гражданами, что способствует распространению дезинформации и фейковых новостей. Ускоряющийся рост информационного потока в условиях глобализации усиливает необходимость формирования у граждан навыков критического мышления, позволяющих анализировать и оценивать достоверность получаемой информации. Выявлена проблема неэффективного функционирования систем, направленных на борьбу с дезинформацией в интернете, что затрудняет защиту общества от манипулятивного и ложного контента.

Заключение. Развитие медиаграмотности и информационной культуры в Новом Узбекистане является ключевым направлением в обеспечении информационной безопасности и формировании критического мышления у граждан. Несмотря на предпринимаемые реформы, остаются серьезные проблемы, связанные с недостаточной интеграцией медиаграмотности в систему образования и широким распространением дезинформации. Опыт зарубежных стран демонстрирует, что комплексный подход, включающий образовательные программы, тренинги и цифровые технологии, способен значительно повысить уровень информационной культуры.

Таким образом, медиаграмотность не только защищает граждан от манипуляций и ложной информации, но и становится важным фактором устойчивого развития общества. Формирование осознанной и ответственной информационной среды позволит гражданам эффективнее ориентироваться в современном медиaprостранстве и принимать обоснованные решения, что, в свою очередь, способствует развитию демократии и укреплению прав человека.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Yahyo, Muhammad Amin. Internetdagi tahdidlardan himoya.Yordamchi o'quv qo'llanma. Movarounnaxr, 2016.-672 b
2. Y.Mamatova, S.Sulaymanova. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyot yo'lida. O'quv qo'llanma. Extremum-press, 2015-94.b

3. Иванов, А. А. (2020). Медиаграмотность в цифровую эпоху. Москва: Издательство «Наука».
4. Петров, В. П. (2019). Информационная культура и безопасность современного общества. Санкт-Петербург: Издательство «Просвещение».
5. Сидорова, Н. Н. (2018). Медиаобразование: проблемы и перспективы. Журнал «Социокультурные исследования», 5(2), 45–60.
6. Ким, С. М., & Ларссон, П. (2017). Медиаобразование в странах Северной Европы: опыт Финляндии и Швеции. *Journal of Digital Education*, 12(3), 77–89.
7. Urimbetova Z.A. (2024). Axborot Va Kiberxavfsizlik Sohasida Ijtimoiy Muhandislik. *Miasto Przyszłości*, 54, 71–75. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/5154>
8. Пуясова З.К., Z.A Urimbetova Application of the Project Method in Computer Science Classes *International Journal on Orange Technologies (IJOT) Table of Content - Volume 4 | No 3(Mar 2022)*, 75–77. Retrieved from, <https://journals.researchparks.org/index.php/IJOT/issue/archive>.